

TRANSPORT VA TURIZM OBYEKTLARIDA SODIR ETILGAN O'G'IRLIK JINOYATINI O'ZIGA XOS XUSUSIYATI

Turg'unov Ahror Ravshan o'g'li

Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni

Ta'minlash departamenti huzuridagi tergov boshqarmasi

Jinoyatlarni tergov qilish bo'limi, O'MIB tergovchisi kapitan

Annotatsiya. Mazkur tezisda transport va turizm obyektlarida sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatlarining o'ziga xos xususiyatlari jinoyat-huquqiy va kriminologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o'g'irlik jinoyatining yashirin talon-toroj sifatidagi huquqiy mazmuni, transport infratuzilmasi obyektlarining huquqiy tabiati, turistik industriya obyektlarining tarkibi hamda joylashtirish vositalarida shaxs va mol-mulk xavfsizligini ta'minlashga oid talablar bir butun tizimda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'g'irlik, transport infratuzilmasi, turizm obyektlari, turistik industriya, vokzal, aeroport, mehmonxona, bagaj, yashirin talon-toroj.

KIRISH

O'g'irlik jinoyati mulkka qarshi qaratilgan qilmishlar ichida eng ko'p uchraydigan turlardan biri bo'lib, uning huquqiy mohiyati o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-toroj qilishda namoyon bo'ladi [1]. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining amaldagi tushuntirishlariga ko'ra, jabrlanuvchi yoki boshqa shaxslar yo'qligida, yoxud ular mavjud bo'lsa-da, aybdor o'z harakati sezilmayapti deb hisoblagan holda mulkni yashirin egallash o'g'irlik deb tavsiflanadi; jabrlanuvchining kiyimida, qo'lida yoki bevosita yonida bo'lgan sumka, chamadon va shunga o'xshash buyumlardan yashirin talon-toroj qilish esa kissavurlik sifatida baholanadi [2]. Shu umumiy huquqiy mezon transport va turizm obyektlarida ham amal qiladi, biroq bu makonlarda jinoyatning sodir bo'lish sharoiti, jabrlanuvchi xulq-atvori, mulkning joylashuvi, nazorat rejimi va voqea joyining dinamik tabiati o'g'irlikka alohida xususiyat bag'ishlaydi. Aynan shuning uchun transport va turizm

obyektlarida sodir etilgan o'g'irliklarni oddiy maishiy o'g'irliklardan ajratib tahlil qilish zarur bo'ladi. Ularning o'ziga xosligi faqat voqea joyida emas, balki jinoyatni aniqlash, izlarni mustahkamlash, jabrlanuvchining jinoyatni kech sezishi, shuningdek, xizmat ko'rsatuvchi subyektlarning xavfsizlik bo'yicha majburiyatlari bilan ham belgilanadi. Bu masala ayniqsa dolzarb, chunki transport va turizm tizimlari jamiyatning harakatlanish, xizmat ko'rsatish va xalqaro aloqalardagi eng ochiq hamda eng gavjum segmentlaridan hisoblanadi [1], [2].

ASOSIY QISM

Transport obyektlarida sodir etilgan o'g'irlik jinoyatining birinchi muhim xususiyati uning makoniy-dinamik tabiatidadir. "Transport to'g'risida"gi Qonunga ko'ra, transport infratuzilmasi obyektlari yo'lovchilarga, yuk jo'natuvchilarga, yuk oluvchilarga, tashuvchilarga va tashish jarayonining boshqa ishtirokchilariga xizmat ko'rsatish hamda transport vositalarining ishlashini ta'minlash uchun mo'ljallangan inshootlar va ishlab chiqarish-texnologik majmualarni o'z ichiga oladi [3]. Vokzal, aerovokzal, aeroport, metro, avtostansiya va shunga o'xshash maskanlar bir vaqtning o'zida juda ko'p shaxslar kirib-chiqadigan, qisqa muddatli aloqa hukm suradigan, odamlar e'tibori safarga tayyorgarlik, chipta, navbat, bagaj, kuzatuvchi va qarshi oluvchilar bilan band bo'ladigan hududlardir. Bunday joylarda o'g'irlik sodir etilishi uchun eng qulay vaziyat shaxsiy nazoratning susayishi, mulkning qo'ldan vaqtincha chiqishi, yo'lovchining charchagan yoki shoshayotgan holati va atrofdagilar orasida anonimlikning yuqori bo'lishidir. Transport sohasida obyektlarning zaifligini baholash, ularni g'ayriqonuniy aralashuvdan himoya qilish, kirish joylarida ko'zdan kechirish, bagaj va yukni nazorat qilish kabi institutlarning mavjudligi ham aynan shu sohaning xavfga moyilligini ko'rsatadi [3]. Demak, transportdagi o'g'irlik jinoyati alohida "harakatdagi muhit" jinoyati bo'lib, bunda jabrlanuvchi, predmet va ehtimoliy aybdorning makondagi joylashuvi bir necha daqiqada o'zgarib ketadi [3].

Transport obyektlaridagi o'g'irlikning ikkinchi o'ziga xos belgisi jabrlanuvchi bilan jinoyat subyekti o'rtasidagi aloqaning qisqa, tasodifiy va ko'pincha izsiz kechishidir. Kriminologik kuzatishlarda transportdagi mulkiy jinoyatlar, ayniqsa temir yo'l transportida, ko'p hollarda tasodifiy tanlangan jabrlanuvchi, qisqa muddatli kuzatuv va tezkor harakat

bilan bog‘liq ekani qayd etiladi; bu yerda jinoyatchi jabrlanuvchining beparvoligi, charchoqligi yoki e‘tibori bo‘lingan holatidan foydalanadi [5]. Odatda bunday jinoyatlarda predmet sifatida telefon, pul, hujjat, zargarlik buyumi, qo‘l yuki, yo‘l sumkasi, ba‘zan esa yuk va bagaj qatnashadi. Jinoyatning aniqlanishi ham ko‘pincha kechikadi: yo‘lovchi manzilga yetgach, kuzatuvchi shaxs ketgach yoki bagaj qayta ochilgandan keyingina mulk yo‘qligi seziladi. Shu sababli voqea joyi “muzlab qolgan” holatda bo‘lmaydi, aksincha u harakat davomida parchalanib ketadi. Bu esa o‘g‘irlikni isbotlashda videokuzatuv, kirish-chiqish nazorati, bagaj topshirish punktlari ma‘lumotlari, transport jadvali, chipta va marshrut ma‘lumotlari kabi qo‘shimcha manbalarning ahamiyatini oshiradi. Yana bir jihat shuki, transportdagi o‘g‘irliklar ko‘pincha ko‘pchilik ichida sodir bo‘lgani sababli jabrlanuvchi voqea sodir bo‘lgan aniq daqiqani eslay olmaydi. Natijada jinoyatning yashirinlik belgisi kuchayadi, jabrlanuvchi sezmasligi yoki sezsa ham darhol reaksiyaga kirisha olmasligi jinoyatning muvaffaqiyatiga xizmat qiladi [2], [5].

Transportdagi o‘g‘irlikning uchinchi muhim xususiyati uning xizmat rejimi va xavfsizlik tizimi bilan chambarchas bog‘liqligidadir. Qonunchilikda vokzal, aerovokzal, aeroport, metro va avtostansiyaga kirishda transport vositasi, bagaj, yuk bagaji va yukni ko‘zdan kechirish mumkinligi, shuningdek, transport infratuzilmasi obyektlarining zaifligini baholash va texnik nazorat vositalari bilan jihozlash zarurligi belgilangan [3]. Bir qarashda bu holat xavfsizlik darajasini oshiradigandek tuyuladi, biroq kriminologik nuqtayi nazardan u yana bir murakkablikni yuzaga chiqaradi: xavfsizlik mavjud bo‘lgan joyda jinoyatchi odatda aynan nazoratning uzilish nuqtalarini qidiradi. Masalan, kirish-chiqish zichligi yuqori bo‘lgan payt, smena almashinuvi, yo‘lovchi oqimining kuchayishi, kutish zallari, perronlar yoki bagajni vaqtinchalik qoldirish holatlari xavfli segmentga aylanadi. Bu yerda jinoyat sodir etish usulidan ko‘ra, jinoyat uchun “vaziyat tanlash” muhimroq bo‘ladi. Shu ma‘noda transportdagi o‘g‘irliklar situatsion jinoyatlarga juda yaqin turadi. Yana bir alohida jihat shundaki, bunday qilmishlar transport tizimiga nisbatan ishonchni pasaytiradi. O‘g‘irlik nafaqat jabrlanuvchining mulkiga, balki tashish xavfsizligi haqidagi tasavvurga ham zarba beradi. Demak, transport obyektlaridagi o‘g‘irlikni baholashda mulkiy zarar bilan

bir qatorda transport xizmatining xavfsizlik imijining buzilishi ham inobatga olinishi lozim [2], [3].

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, transport va turizm obyektlarida sodir etilgan o‘g‘irlik jinoyati umumiy o‘g‘irlik tarkibi doirasida baholansa-da, uning o‘ziga xos xususiyatlari aniq ajralib turadi. Transport obyektlarida bu jinoyatning bosh belgilari sifatida gavjumlik, tranzitlik, qisqa aloqa, anonimlik, bagaj va qo‘l yuklarining ko‘pligi, jinoyat sodir bo‘lgan joyning tez o‘zgaruvchanligi va jabrlanuvchining mulk yo‘qolganini kech sezishi ko‘rinadi. Turizm obyektlarida esa vaqtinchalik yashash muhiti, dam olish kayfiyatida hushyorlikning susayishi, ishonch va xizmat munosabatlari, qimmatbaho buyumlarning bir joyga jamlanishi, voqea aniqlanishining kechikishi va xizmat ko‘rsatuvchi subyekt xavfsizlik majburiyatining mavjudligi asosiy farqlovchi omillardir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. 1994-yil 22-sentabr // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi.

[2] O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1999-yil 30-apreldagi 6-sonli “O‘zgalar mulkini o‘g‘irlik, talonchilik va bosqinchilik bilan talon-toroj qilish jinoyat ishlari bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi.

[3] O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 9-avgustdagi O‘RQ-706-son “Transport to‘g‘risida”gi Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi.

[4] O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 18-iyuldagi O‘RQ-549-son “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi.

[5] Gribunov O.P., Ishigeev V.S. Xarakteristika lichnosti prestupnika, sovershayushchego krazhi na ob’ektax transporta // Kriminologicheskiy jurnal Baykal’skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. 2015. T. 9. № 2. S. 248–256. DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(2).248-256.